

OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS: USO DA REGRESSÃO MÚLTIPLA E METODOLOGIA VALUE AT RISK

Nilson Brandalise

Programa de pós graduação em Engenharia de Produção – Universidade Federal Fluminense
nb@id.uff.br

Lara Aiex Leal

Programa de pós graduação em Engenharia de Produção – Universidade Federal Fluminense
Lara_aiex@id.uff.br

Resumo

O artigo propõe uma metodologia para a formação de carteira otimizada de ativos de frigoríficos na B3, utilizando regressão múltipla e a abordagem de Value at Risk (VaR). O estudo se concentra em quatro ativos específicos (BEFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) e busca estratégias que maximizem retornos ajustados ao risco. A análise inclui dados históricos, métricas de regressão, análise de variância e simulações de carteira com VaR. Os resultados revelam alta correlação entre MRFG3 e JBSS3, validação estatística do modelo de regressão, e a variação na rentabilidade com base no VaR. A metodologia proporciona aos investidores uma ferramenta para a tomada de decisões informadas, considerando não apenas o potencial retorno, mas também os cenários de volatilidade. A simulação de carteira e o VaR contribuem para uma gestão mais eficiente dos riscos associados ao setor de frigoríficos, promovendo uma abordagem mais fundamentada na alocação de ativos.

Palavras-Chaves: Otimização de Carteiras, Ativos de Frigoríficos, Volatilidade do Mercado, Regressão Linear, Value at Risk.

1. INTRODUÇÃO

O avanço no desenvolvimento de estratégias para otimização de carteiras de investimentos, impulsionado pela crescente capacidade computacional, introduz novos desafios e considerações para os gestores de portfólio. Autores frequentemente associam termos como variação, dispersão, perda e incerteza ao conceito de risco, mas a representação eficaz desse risco, possibilitando sua ordenação, permanece tema de debate entre pesquisadores, como discutido por Araújo e Montini (ARAÚJO; MONTINI, 2015).

Os investimentos podem abranger a aquisição de diversos ativos financeiros, tais como ações, letras de câmbio e outros instrumentos, categorizados em tipos como renda fixa, renda variável, fundos de investimento e investimentos alternativos (PAIVA et al., 2020). A preferência de um investidor por cada classe está relacionada ao risco percebido e à disposição para assumi-lo em busca de retorno.

A volatilidade está intrinsecamente ligada ao risco de um investimento, representando a medida das flutuações nos preços dos ativos ao longo do tempo. Diversos fatores, como eventos econômicos, políticos, mudanças nas condições de mercado e anúncios corporativos, podem influenciá-la. O risco, entendido como a possibilidade de perda financeira ou de não atingir objetivos esperados, está associado à incerteza e à probabilidade de eventos desfavoráveis impactarem negativamente os retornos. A decisão de investir está diretamente relacionada ao nível de risco que um investidor está disposto a assumir para alcançar o retorno almejado (PAIVA et al., 2020).

A seleção de ações geralmente exige a consideração simultânea do retorno e do risco (CHOU; KUO; JIANG, 2019). No mercado financeiro, a volatilidade e o risco desempenham papéis cruciais nas decisões de investimento, enquanto o retorno permanece como um dos principais objetivos. Este representa o ganho ou lucro obtido ao longo de um determinado período. No entanto, é imperativo compreender que o desempenho passado não garante resultados futuros, visto que investimentos envolvem incertezas e flutuações de mercado. No âmbito dos investimentos, é essencial reconhecer que tanto ganhos quanto perdas são inerentes à experiência do investidor. A percepção de segurança está associada aos títulos cuja probabilidade de ocorrência de eventos adversos esteja abaixo do nível de tolerância do investidor.

No mercado financeiro, os investidores exibem características distintas, cada um agindo de maneira única, com suas ações diretamente refletindo em seus resultados. Assim, a escolha de investimentos é feita com base na adequação ao perfil de risco de cada investidor (PAIVA et al., 2020). Os investidores consideram o risco e o retorno quando selecionam ações nas quais

investir. No entanto, os investidores geralmente assumem um risco enorme quando almejam um alto retorno de uma ação. Por outro lado, obteriam um retorno menor se escolhessem uma ação com baixo risco para investir. Geralmente, os investidores desejam correr riscos baixos e obter retornos elevados. A combinação adequada de ações pode reduzir o risco da carteira e aumentar o seu retorno (CHOU; KUO; JIANG, 2019).

2. METODOLOGIA

O estudo envolveu a aplicação da metodologia, detalhada nesta seção. A seguir, na Figura 1, descreveremos o fluxo, materiais e passos metodológicos adotados para atingir os objetivos propostos.

Figura 1. Fluxo metodológico

Fonte: Elaborado pelo autor

1. Realizou-se um levantamento no site da B3 dos ativos relacionados ao setor frigorífico, identificando as empresas relevantes para análise na subseção de Carnes e Derivados. Optamos por focar nas ações BEFS3, JBSS3, MRFG3 e BEEF3, garantindo uma comparação justa e consistente, uma vez que esses ativos possuem um conjunto completo de 280 dados.

2. O desempenho dos ativos foi analisado ao longo de um ano, considerando os indicadores preço de fechamento diário, variações percentuais e volume de negociações.

3. Calculou-se no Excel a média e o desvio padrão dos retornos dos ativos, fornecendo insights sobre o desempenho médio e a variabilidade, essenciais para a avaliação de riscos.

4. Conduziu-se uma análise de regressão considerando os ativos como variáveis dependentes e o índice Ibovespa como variável independente. Isso permitiu entender como as variações nos ativos estão relacionadas ao desempenho geral do mercado.

5. Aplicou-se o teste ANOVA para avaliar a variação entre grupos e dentro de grupos. Esse teste contribui para determinar se há diferenças significativas nas médias dos ativos em relação ao índice Ibovespa.

6. Se identificou e interpretou-se os coeficientes resultantes da análise de regressão. Esses coeficientes fornecem insights sobre a força e a direção das relações entre os ativos e o índice de referência.

7. Conduziu-se um teste utilizando 10.000 rodadas de com valores aleatórios nas porcentagens dos ativos na carteira, incorporando a técnica Value at Risk (VaR).

8. Após calculado o VaR é possível analisar o quanto em valores monetários, considerando um valor inicial de R\$100.000,00, estaria em risco para realizar a compra dos ativos aqui mencionados na carteira.

Esta abordagem busca oferecer uma análise do comportamento dos ativos em relação ao índice Ibovespa, permitindo uma compreensão aprofundada das dinâmicas do mercado financeiro durante o período analisado.

3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A busca por desenvolver um modelo de seleção de ações para a formação de uma carteira ótima, aplicando a técnica do Value at Risk e a metodologia de Markowitz, é impulsionada pela necessidade de otimizar investimentos em um setor específico, o agronegócio, mais precisamente nas empresas de frigoríficos listadas na B3 (“Bolsa de Valores do Brasil”, 2023). Geralmente existem centenas de ações em qualquer mercado de ações específico. Portanto, escolher em quais ações investir é um problema difícil (CHOU; KUO; JIANG, 2019).

A previsão do preço das ações tem sido considerada uma das tarefas mais desafiadoras no mercado financeiro devido à complexidade dos atributos multivariados das séries temporais, bem como à quantidade de dados financeiros envolvidos. Numerosos estudos foram realizados para melhorar a precisão das previsões, tais como abordagens estatísticas e de aprendizado de máquina [2]. Recentemente, a inteligência artificial (IA) e os algoritmos de aprendizagem profunda oferecem uma série de vantagens potenciais sobre os modelos de previsão tradicionais

existentes, tanto em termos de precisão como de apoio à tomada de decisões (TA; LIU; TADESSE, 2020).

No contexto do agronegócio, as empresas de frigoríficos desempenham um papel significativo, embora a volatilidade do mercado seja suscetível a diversos fatores, como flutuações nos preços das commodities, condições climáticas, políticas governamentais e demanda global. Esse desafio complexo enfrentado pelos investidores reside na escolha de ativos que não apenas maximizem os retornos esperados, mas faça o balanço do risco empregado.

O desenvolvimento desse modelo visa proporcionar aos investidores no agronegócio, especialmente nas empresas de frigoríficos na B3, uma ferramenta para a tomada de decisões de investimento. Isso não apenas pode resultar em carteiras mais eficientes, que buscam maximizar os retornos ajustados ao risco, mas também promover uma alocação de recursos mais inteligente no mercado financeiro.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

Elaborar um modelo de seleção de ações voltado para a redução de riscos e maximização de retornos de empresas do setor frigorífico listadas na B3. A abordagem se concentrará na aplicação de regressão linear múltipla e na metodologia do Value at Risk, proporcionando orientação aos investidores na construção de carteiras mais vantajosas.

4.2. Objetivos específicos

- A. Estruturar um plano metodológico para a aplicação da regressão linear múltipla na alocação estratégica de ativos.
- B. Desenvolver uma metodologia consistente para a aplicação do Value at Risk, visando avaliar riscos e retornos por meio de simulações financeiras.
- C. Realizar a coleta de dados financeiros relevantes, fundamentais para a implementação eficiente da metodologia proposta.
- D. Aplicar a metodologia desenvolvida para otimizar a alocação de ativos, utilizando a regressão linear múltipla como ferramenta principal.
- E. Conduzir simulações com base nos dados coletados, empregando o Value at Risk para a obtenção de resultados mais confiáveis e abrangentes.

4.3. Justificativa

A busca por uma carteira de investimentos otimizada no setor do agronegócio, com foco nas empresas de frigoríficos listadas na B3, requer uma abordagem estratégica para que o investidor saiba o risco e as escolhas que tem para determinada carteira. A singularidade e as particularidades do agronegócio, sendo um pilar econômico global, requer estratégias de investimento e demandam análise para identificar oportunidades e mitigar riscos de maneira eficiente.

A construção de uma carteira ótima se torna, portanto, essencial para a alocação eficiente de recursos nesse setor estratégico.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1. Formação de carteira

Uma carteira é definida como um conjunto de ativos de investimento. A gestão de portfólio refere-se ao processo de tomada de decisão de investimento com base em estratégias de investimento táticas customizadas para maximizar o retorno para cada horizonte de tempo de investimento (TA; LIU; TADESSE, 2020).

A teoria moderna de portfólio era uma teoria sobre como os investidores avessos ao risco podem construir portfólios para otimizar ou maximizar o retorno esperado com base em um determinado nível de risco, enfatizando que o risco é sempre uma parte inerente de uma recompensa maior (TA; LIU; TADESSE, 2020).

Nos últimos anos, o modelo de seleção de carteiras tem sido um tema crescente e o algoritmo tem atraído grande atenção na área financeira. Um dos problemas críticos de investigação é como encontrar a melhor opção entre todas as alternativas viáveis para investidores em todo o mundo (LI; JIN, 2018). Contudo, toda análise financeira possui os seus riscos. O risco é descrito como a chance de uma situação ruim evento em que a perda é igual ou superior a um nível ruim predefinido (LI; JIN, 2018). O objetivo da otimização do portfólio é tentar encontrar a alocação ideal de ativos com base na frase de previsão do preço das ações (TA; LIU; TADESSE, 2020).

5.2. Teoria de Markowitz

A teoria moderna de portfólio, apresentada por Markowitz (1952), concentra-se na ideia de que, em um mercado financeiro com ativos de risco, um investidor pode colher os benefícios da diversificação investindo em mais de uma ação, obtendo assim uma redução no risco da carteira (RICCA; SCOZZARI, 2024). A teoria de Markowitz é um modelo teórico que possui

algumas suposições simplificadoras, como a premissa de que os investidores são racionais e os retornos seguem uma distribuição normal. Portanto, ao aplicar essa teoria na prática, é necessário considerar outras informações relevantes, como análise fundamentalista, fatores de risco específicos e condições de mercado atualizadas.

Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas. Diante disso, há necessidade de avaliar quais as diferenças entre tais medidas (ARAÚJO; MONTINI, 2015).

É importante ressaltar que a aplicação da teoria de Markowitz requer dados históricos confiáveis de retornos e uma análise cuidadosa dos pressupostos e limitações do modelo. A correlação entre ativos é uma medida estatística necessária para a utilização deste método nela se avalia a relação linear entre os movimentos de dois ou mais ativos financeiros. Essa métrica varia de -1 a +1, indicando o grau e a direção da associação entre os preços ou retornos desses ativos. Embora a teoria de Markowitz seja uma ferramenta útil na formação de carteiras, é importante considerar outras análises, informações e fatores de risco específicos ao tomar decisões de investimento. Além disso, consultar um profissional qualificado em investimentos pode fornecer orientações personalizadas e ajudar a minimizar os riscos em sua carteira.

5.3. Value at Risk

O Valor em Risco (VaR) é uma medida importante que mede até que ponto uma determinada carteira está sujeita ao risco inerente aos mercados financeiros (GAIVORONSKI et al., 2005). A abordagem utilizada neste artigo é a paramétrica onde assume-se que os retornos dos ativos são governados por uma dada distribuição paramétrica com parâmetros conhecidos, por exemplo normal ou lognormal. Utilizando este conhecimento pode-se obter expressões analíticas ou procedimentos algorítmicos para cálculo da medida de risco da atividade (GAIVORONSKI et al., 2005).

É essencial conseguir medir o risco nas atividades que se realiza. No caso específico do risco de mercado, um possível método de mensuração é a avaliação das perdas prováveis de ocorrer quando o preço dos ativos da carteira cair. O Valor em Risco (VaR) da carteira representa o valor máximo que um investidor pode perder durante um determinado período de tempo com uma determinada probabilidade (ABAD; BENITO; LÓPEZ, 2014).

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 1 apresenta uma análise descritiva dos ativos de frigorífico listados na B3 durante o período compreendido entre 17/10/22 e 24/11/23. Os valores na tabela fornecem uma visão das características estatísticas dessas ações, destacando medidas como média, erro padrão, mediana, moda, desvio padrão, curtose, assimetria, intervalo, mínimo, máximo, soma e contagem.

Tabela 1. Análise descritiva

	<i>BEFS3</i>	<i>JBSS3</i>	<i>MRF3</i>	<i>BEEF3</i>
Média	8,937392857	19,67578571	7,573821429	10,74489286
Erro padrão	0,125801913	0,143413805	0,075238621	0,130137841
Mediana	8,745	19,01	7,245	10,555
Modo	9,66	18,21	7,14	8,13
Desvio padrão	2,105068637	2,399771963	1,258982936	2,177622587
Variância da amostra	4,431313967	5,758905474	1,585038033	4,742040132
Curtose	0,206435838	0,683142113	2,368612093	-0,809369501
Assimetria	0,731131941	1,046998847	1,670343745	0,221033538
Intervalo	9,56	11,66	5,62	8,69
Mínimo	5,55	16,14	6,14	6,82
Máximo	15,11	27,8	11,76	15,51
Soma	2502,47	5509,22	2120,67	3008,57
Contagem	280	280	280	280
Nível de confiança(95,0%)	0,247641459	0,282310524	0,148107461	0,256176747

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 2, mostramos o histórico das ações selecionadas para o artigo, oferecendo um visual para comparar como cada ação se comportou ao longo do tempo. Analisando a figura 2 é possível inferir que após o mês de outubro as ações começaram a ter tendência de alta novamente.

Figura 2. Levantamento histórico dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados obtidos a partir da análise são apresentados nas Tabelas 2, 3, 4 e 5, fornecendo relações de correlação, estatísticas de regressão e análise de variância, respectivamente. A Tabela 2 ilustra as interações entre os ativos BEFS3, JBSS3, MRFG3 e BEEF3, revelando padrões de correlação úteis para compreender as dinâmicas entre esses ativos. Na tabela 2 é mostrado a alta correlação entre MRFG3 e JBSS3, visto que são as ações cujo o valor da correlação mais se aproxima de 1 e a baixa relação entre BEEF3 e BEFS3, mais próximo de zero.

Tabela 2. Matriz de Correlação

	<i>BEFS3</i>	<i>JBSS3</i>	<i>MRFG3</i>	<i>BEEF3</i>
<i>BEFS3</i>	1			
<i>JBSS3</i>	0,5815	1		
<i>MRFG3</i>	0,63362	0,905211	1	
<i>BEEF3</i>	-0,1204	0,566776	0,57012	1

Fonte: Elaborado pelo autor

Por sua vez, a Tabela 3 destaca métricas, como o coeficiente de determinação (R-quadrado) e o erro padrão, proporcionando insights sobre a qualidade do modelo de regressão adotado. Essas estatísticas auxiliam na avaliação da capacidade explicativa do modelo em relação aos dados observados. Na tabela 3 o R-Quadrado nos indica que o modelo explica 69% das variações na variável dependente com base no modelo de regressão utilizado.

Tabela 3. Estatística de regressão

<i>Estatística de regressão</i>	
R múltiplo	0,836164795
R-Quadrado	0,699171564
R-quadrado ajustado	0,694795878
Erro padrão	3405,378781
Observações	280

Fonte: Elaborado pelo autor

Finalmente, a Tabela 4 e Tabela 5 oferecem a análise da variação na regressão, indicando a significância estatística do modelo. Além disso, os coeficientes de regressão apresentam informações sobre a contribuição de cada variável independente para a variabilidade da variável dependente.

A análise de variância indica a significância global do modelo de regressão. O valor extremamente baixo da estatística F (159,7856) e o valor de significância praticamente nulo (1,80396E-70) sugerem que o modelo é estatisticamente significativo dando evidências suficientes para concluir que a variável independente influencia a variável dependente.

A decomposição da variância em regressão permite entender como a variável independente explica a variação na variável dependente. Auxiliando na determinação da eficácia do modelo na explicação do fenômeno estudado.

Tabela 4. ANOVA

	<i>gl</i>	<i>SQ</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>	<i>F de significação</i>
Regressão	4	7,41E+09	1,85E+09	159,7856	1,80396E-70
Resíduo	275	3,19E+09	11596605		
Total	279	1,06E+10			

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela 5 exibe os coeficientes de regressão, nela o coeficiente significativo e as estatísticas t indicam que mesmo na ausência da variável independente, há um efeito significativo na variável dependente. Os ativos BEFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3 possuem os coeficientes associados o que indica como uma mudança nas variáveis independentes influencia a variável dependente, mantendo as outras constantes. Os valores de p (valor-P) indicam que todos os ativos são estatisticamente significativos.

Essa análise proporciona uma compreensão aprofundada do impacto individual de cada ativo no modelo de regressão.

Tabela 5. Coeficientes de Regressão

	<i>Coeficientes</i>	<i>Erro padrão</i>	<i>Stat t</i>	<i>valor-P</i>	<i>95% inferiores</i>	<i>95% superiores</i>
Interseção	108076,1461	1856,605886	58,21168	1,2E-156	104421,18	111731,1122
BEFS3	3367,960272	196,1356217	17,17159	2,06E-45	2981,84222	3754,078323
JBSS3	-1703,772287	206,5670945	-8,24803	6,72E-15	-2110,426027	-1297,118548
MRFG3	82,28960784	471,6061597	0,174488	0,86161	-846,1274223	1010,706638
BEEF3	659,8366672	180,4025395	3,65758	0,000305	304,6912	1014,982134

Fonte: Elaborado pelo autor

Para analisar o risco dos ativos em uma carteira de investimentos foi feita uma simulação com 10.000 possíveis formações de carteira com porcentagens diferentes dos ativos. Essas possíveis formações de carteira foram analisadas com base no método do Value at Risk que resultou no gráfico da figura 3. Este gráfico demonstra a variação da rentabilidade de acordo com o Value at Risk. Considerando os ativos BEFS3, JBSS3, MRFG3 e BEEF3: A média respectiva do período analisada é de 0,075%, -0,001%, -0,011% e -0,195%. O desvio padrão respectivo 4%, 2%, 3% e 3%. A variância 16%, 0,05%, 0,09% e 0,08%. Para a realização do teste foi utilizado um intervalo de confiança de 95%.

Figura 3. Rentabilidade X VaR

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o método do Value at Risk foi utilizado como parâmetro um valor hipotético de R\$100.000,00 e o Método Paramétrico de Distribuição Normal. Para a simulação com 10.000 portfólios com porcentagens geradas de forma aleatória do histórico dos ativos aqui citados, a média de perda monetária calculada em risco (VaR) do investimento foi de R\$-4.645,44. Como a média dos retornos no período estudado era negativa para os ativos estudados, tanto o portfólio como a média geral seguiram este padrão.

Com base no artigo o investidor que quiser replicar o estudo apenas precisará identificar os ativos de interesse para a criação da carteira; Analisar a estatística descritiva; Observar o histórico das ações no período de estudo; Correlacionar os ativos para entender as suas interdependências; Analisar as estatísticas de regressão para compreender a qualidade do modelo de regressão adotado; Verificar a significância global do modelo de regressão utilizando a ANOVA; Entender a contribuição de cada ativo para a variabilidade da variável dependente; Observar o gráfico de Rentabilidade X VaR para entender como diferentes alocações de ativos podem impactar os retornos e a gestão de riscos; Com base nos resultados, tomar decisões informadas sobre a alocação de ativos. Considerar não apenas o potencial retorno, mas também os cenários de volatilidade e riscos associados; considerar a possibilidade de comparar os resultados obtidos com a metodologia do Value at Risk com a teoria de Markowitz para uma análise mais abrangente em um artigo posterior.

Esta metodologia pode ser utilizada para avaliar autonomamente se está disposto a investir em determinada carteira, conhecendo a porcentagem de risco e o valor monetário que está disposto a perder. Com a metodologia analisada por este artigo os investidores terão autonomia para avaliar se estão dispostos a investir em determinada carteira sabendo a porcentagem de risco e o valor monetário que estão dispostos a perder. A figura 3 se assemelha ao gráfico gerado pelo método de Markowitz que posteriormente pode ser utilizado para analisar a carteira considerada ótima. Adapte a metodologia conforme necessário para diferentes ativos ou contextos de mercado, os resultados podem variar com base nas condições específicas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação da metodologia de regressão permitiu não apenas avaliar a qualidade do modelo adotado, mas também compreender a contribuição individual de cada ativo para a variabilidade da variável dependente. A análise de variância confirmou a significância estatística do modelo, fornecendo confiança na sua capacidade de explicar as variações observadas.

A simulação de carteira, aliada ao uso do Value at Risk (VaR), trouxe uma perspectiva prática à análise, destacando como diferentes alocações de ativos podem impactar os retornos e, por conseguinte, a gestão de riscos. Embora para estes ativos o value at risk demonstre uma taxa negativa, a metodologia aqui abordada pode ser utilizada em outros trabalhos com outros ativos. Essa abordagem permite uma tomada de decisão mais informada, considerando não apenas o potencial retorno, mas também os cenários de volatilidade.

Dessa forma, os resultados apresentados não apenas contribuem para o entendimento do comportamento dos ativos no setor de frigoríficos, mas também oferecem uma base para a formulação de estratégias de investimento e uma gestão dos riscos associados a esse segmento específico do mercado financeiro. Uma possível indicação de trabalhos futuros é a utilização de Markowitz para a comparação e avaliação junto ao value at risk da carteira considerada ótima.

REFERÊNCIAS

ABAD, P.; BENITO, S.; LÓPEZ, C. A comprehensive review of Value at Risk methodologies. **The Spanish Review of Financial Economics**, v. 12, n. 1, p. 15–32, jan. 2014.

ARAÚJO, A. C. DE; MONTINI, A. DE Á. Análise de métricas de risco na otimização de portfólios de ações. **Revista de Administração**, v. 50, n. 2, p. 208–228, 2015.

Bolsa de Valores do Brasil. Disponível em: <https://www.b3.com.br/pt_br/para-voce>. Acesso em: 8 dez. 2023.

CHOU, Y.-H.; KUO, S.-Y.; JIANG, Y.-C. A Novel Portfolio Optimization Model Based on Trend Ratio and Evolutionary Computation. **IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence**, v. 3, n. 4, p. 337–350, ago. 2019.

GAIWORONSKI, A. A. et al. **Value-at-Risk in Portfolio Optimization: Properties and Computational Approach** *. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<http://websterii.iot.ntnu.no/users/alexeig/VaR/>>.

LI, C.; JIN, J. A new portfolio selection model with interval-typed random variables and the empirical analysis. **Soft Computing**, v. 22, n. 3, p. 905–920, 1 fev. 2018.

PAIVA, R. T. et al. O perfil do investidor individual no mercado financeiro. **Revista Vianna Sapiens**, v. 11, n. 2, p. 30, 29 ago. 2020.

RICCA, F.; SCOZZARI, A. Portfolio optimization through a network approach: Network assortative mixing and portfolio diversification. **European Journal of Operational Research**, v. 312, n. 2, p. 700–717, jan. 2024.

TA, V.-D.; LIU, C.-M.; TADESSE, D. A. Portfolio Optimization-Based Stock Prediction Using Long-Short Term Memory Network in Quantitative Trading. **Applied Sciences**, v. 10, n. 2, p. 437, 7 jan. 2020.